

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ ИДИОМ И ЗАГАДОК И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В РЕЧИ УЧАСТНИКОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ TED TALKS

“Who am I?” «Кто я?» Возвращаясь к этому вопросу снова и снова, понимаешь, что легче сказать, кем ты больше не являешься.

В период развития человечества на ступени «информации и знаний», были учителями «носителями» передающие его новому поколению, через призму своего понимания этого знания.

И это уже прошлое. Доступ к информации и знанию привел к новым вопросам: «А насколько мы являемся носителями этого знания? Стало ли оно личностным? Пробудило ли *знание* личностное понимание себя и себя в этом мире? Пробудило ли оно понимание, что мы приходим в этот мир с миссией дальнейшего развития миро создания? Пробуждают ли накопленные знания в нас желание эволюционировать себя? Творим ли мы себя как нового человека?»

Выражение “knowledge is power!” перестало быть актуальным. “Stop learning! Start thinking!” (Д. Барнет) заставляет изменить себя и предназначение себя как «учителя».

Являясь учителем английского языка, понимаешь значимость не только “food for thought”, «пищи для ума», но процесса освоения ее, и конечного продукта, сотворения человека нового времени, а это значит: мыслящего. *Содержание-процесс-продукт* мыслительной деятельности обучающихся это наш современный урок.

Валерия Бородицки, своей речи “How the language shapes the way we think” на TED Talks говорит о том, что наш «язык» формирует наше мышление.

Раздел урока, который назвали «английский для жизни» “English for life”, ставший неотъемлемой частью уроков, привел нас к созданию научно-исследовательского проекта «Сходство и различие идиом и загадок и выявление фактов использования их в речи участников научно-практических конференций TED TALKS».

Идиоматические выражения и идиомы, являются элементом фольклора, культурным наследием и богатством любого языка и накопленной мудростью их носителей. В наше время практически невозможно сразу понять значение идиоматического выражения, и оно становится *загадкой*. Это происходит в силу утраты прежнего уклада жизни, ситуаций, явлений, когда оно было метко подмечено¹.

¹ <https://clck.ru/YfKnz>

Именно ощущение, что идиоматическое выражение в наше время «загадка», которую надо разгадать, заинтересовало нас и привело к поиску сходств и различий в использовании идиом и загадок при изучении английского языка.

Естественно возник вопрос: «Насколько эти элементы речи, которые не только украшают и обогащают язык и речь, но и являются пищей для ума, *развивают его*, являются характерными в речи современников в научно – популярном стиле речи, или это элементы языка прошедших лет?».

Идиоматическое выражение Джекоба Барнета “Instead of learning your field of passion – be that field!” стало лозунгом нашей работы.

“Not to ruffle your feathers by splitting hairs and making the room full of hot air” рассмотрим содержание, процесс и продукт проектной работы, защита которого состоялась в рамках Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее», Москва, 23–27 марта 2021 г.

Использование в речи идиом и загадок развивает умение творчески и неординарно мыслить, смотреть на мир под иным углом. Возникает вопрос: «Насколько эти элементы речи, которые не только украшают и обогащают язык и речь, но и являются пищей для ума, развивают его, являются характерными в речи современников в научно – популярном стиле речи, или это элементы языка прошедших лет?».

Наш «язык» формирует наше мышление². Используя в речи идиомы и загадки, развиваем *мышление*. Выявилась *проблема*: «Используют ли участники научно – практических конференций TED Talks идиомы и загадки?»

В основу данной исследовательской работы положена *гипотеза*: если идиоматические выражения и загадки являются характерными для разговорной речи, и предназначены для скрытия прямого и явного смысла, который надо разгадать, то в научно-популярном стиле речи выступающих спикеров на TED TALKS они отсутствуют.

Целью данного проекта стало: «Определение сходств и различий идиом и загадок и выявление фактов использования их в речи участников научно-практических конференций TED TALKS». *Объектом исследования* является научно-популярный стиль речи участников научно-практических конференций TED Talks. *Предметом исследования* – сходство и различие идиом и загадок и использование их в научно-популярном стиле речи.

Для достижения цели были поставлены задачи:

- 1) Определить основные термины и понятия по теме идиомы и загадки, и их значимость в изучении английского языка.
- 2) Выбрать и обосновать методы исследования.
- 3) Выявить сходства и различия идиом и загадок.
- 4) Провести текстуальный анализ речи выступающих участников на TED Talks.
- 5) Обобщить результаты и сделать выводы.

² Gregg Bradden. “How to become conscious of the language that we use”. <https://youtu.be/4YDSBV04nTE>. Boroditsky L. “How_language_shapes_the_way_we_think”. TED

б) Создать упражнения с использованием цифрового образовательного ресурса <https://learningapps.org> как увлекательный тренажер ума и памяти, как инструмент развития мышления и обогащения речи участников учебного процесса идиомами и загадками.

Методы реализации проекта: наблюдение, сравнение, классификация, анализ, синтез, обобщение, эксперимент, статистический, аналогия, конкретизация. Работа состоит из 3 частей: теоретической, исследовательской и практической.

Актуальность исследовательской части проекта заключается в том, что в наше время трудно понять значение идиоматического выражения, и прежде чем его использовать, надо разгадать скрытый смысл. *Актуальность практической* части проекта состоит в необходимости развития интеллектуальных способностей обучающихся через развитие процессов мышления, памяти, догадки при помощи изучения и обогащения речи идиоматическими выражениями, загадками. А также, создания упражнений с использованием образовательного ресурса <https://learningapps.org/> для того, чтобы процесс изучения идиоматических выражений и загадок стал увлекательным тренажером ума и памяти, развитием сознания и обогатил речь участников учебного процесса.

Новизна проекта заключается в том, что:

а) Объектом исследования являются современная речь участников научно-практических конференций TED Talks.

в) Созданный цифровой продукт – тренажер, в первую очередь, направлен на повышение качества образовательного процесса, отвечает ее потребностям, создает условие для независимого развития интеллектуальных способностей обучающихся через освоение идиоматических выражений и загадок.

В теоретической части работы было выявлено, что в образовании идиом нет общих закономерностей. Каждая идиома имеет своё происхождение. Процессом рождения идиомы может стать определенное событие в жизни, или ежедневное действие, которое затронуло внимание людей, стало для них важным и значимым. Уникальность этого процесса можно увидеть на примере идиомы: “Bite the bullet” [2], что буквально означает: укусить пулю. История происхождения: в старину, когда не было возможности сделать анестезию, врачи просили пациента прикусить пулю, чтобы отвлечься от боли. Толкование идиомы, её значение: данная идиома означает выдержать испытание, смириться с чем-то неприятным. (Русским аналогом данного выражения, в зависимости от контекста, могут быть фразы «стиснуть зубы», «мужаться», «собраться с духом»).

Опираясь на многочисленные примеры, пришли к *выводу*: идиомы создавались на основе явлений жизни, закреплялись в языке, в дальнейшем принимая более широкое значение³.

Язык формирует и развивает сознание. Язык определяет, то, о чем мы можем думать⁴. Следовательно, изучение и внедрение в практику речи на уроках английского языка английских идиом и загадок обогащает речь обучающихся, развивает и тренирует мышление, сознание, и, как следствие, способствуют развитию качественного образования.

³ <https://clck.ru/YfKnz>

⁴ Boroditsky L. “How_language_shapes_the_way_we_think”. TED

Загадка, это вопрос, фраза или утверждение, созданное для того, чтобы получить неожиданный и умный ответ⁵ [4; 5]. Когда говорящий использует загадку в своей речи, зачастую это делается с целью «разбудить мышление», “a thought-provoking challenge”, “they open our minds to a number of possibilities”, или это может быть забавный комментарий ради шутки⁶. Очень часто загадки использовались в трудных ситуациях для избегания разрешения вопроса с применением физической силы. Сила и острота ума останавливала физическое воздействие.

Сравнение идиом и загадок провели по следующим направлениям:

1) История создания возникновения. 2) Способ изложения мысли. 3) Способ «разгадывания».

Кратко остановимся на различиях. 1) История создания возникновения – в Основе идиомы – жизненные события, природные явления. В Основе загадок – мифы, обычаи, традиции. 2) Способ изложения мысли в идиомах смысл имеет прямую связь с действительностью, а в загадках смысл изначально выражался иносказательно. 3) Способ «разгадывания» – Для разгадки загадок нужны хорошо развитая логика, и для идиом понимание менталитета другого народа и особенностей языка.

В качестве *эксперимента*, были проведены уроки, участниками которого стали учащиеся группы 10б класса. Цель эксперимента: проведение практических занятий по разгадыванию значений идиом и загадок. В результате эксперимента выяснилось:

1. Отгадывая английские загадки «набиваешь руку» в понимании техник создания загадок.

2. Загадки являются продуктом мыслительной деятельности человека, «искусственно созданные» умом человека.

3. Мы познаем мир “from a different perspective”.

4. В основе появления идиомы лежит жизненное явление или наблюдение.

5. Идиомы обогащают нас духовно, развивают наше мироощущение.

6. Используя идиомы и загадки мы меняем свой язык и “changing the language we change the brain”⁷.

7. Разгадывание загадок, как и идиом, является практикой развития сообразительности, остроты ума, памяти и духовного роста.

Практическая часть работы посвящена созданию тренажера по изучению идиом и загадок. Для тренажера были отобраны 15 идиом [2], которые широко можно применять в современной речи. Было создано 6 упражнений на идиомы и 3 упражнения на изучение загадок.

Таким образом, мы создаем условия для формирования навыков самообучения, саморазвития, самообразования; для развития памяти, реакции, внимания, нового стиля мышления. «...рассудительные в словах и сами умудряются» [3]. Созданный на основе

⁵ <https://clck.ru/YfKrU>

⁶ Там же.

⁷ Boroditsky L. “How_language_shapes_the_way_we_think”. TED

цифрового образовательного ресурса <https://learningapps.org/> тренажер отвечает на требования, заявленные во ФГОС⁸.

Вывод и заключение: в ходе работы было изучено 12 короткометражных фильмов на каналах TED Talks, TEDx Talks. Общая продолжительность по времени составляет 173 минут, или 2 час 53мин. В речи выступающих было выявлено идиом – 33, загадок – 0. Установлено, что идиомы широко используются в научно-популярном стиле речи. Использование идиом в речи напрямую связано с личностью выступающего. Загадки не имеют популярности в научно – популярном стиле речи, в силу своей функциональной направленности на формирование мышления в развлекательной форме, как *испытания* и *тренировки* сообразительности.

Таким образом: в результате проведенного исследования была *опровергнута гипотеза*, о том, что *идиомы не являются* характерными для научно-популярного стиля речи. Гипотеза о том, что *загадки не являются* характерными для данного стиля речи, *подтвердилась*.

Изучение идиом и загадок необходимо пропагандировать и максимально использовать в речи, как учителя, так и обучающихся в общении на уроках английского языка.

Тренажер развивает познавательный интерес к изучению английского языка, возможности тренажера надо расширять и внедрять в практику учебного процесса с целью предоставления учащимся комбинированной формы обучения (традиционной и дистанционной) (<https://clck.ru/YfNGq>).

“Who am I?” «Кто я?» Вопрос остается открытым на новом уровне.

Литература

1. Clark Y. “How idioms work”. Garnet Education. 2010.
2. Библия. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Притч. 1:5:29.
3. Дёмин Р.Н. Загадка как одна из форм инициации в философское знание // Петербургская школа. № 1. 1998.
4. Загадка // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.) СПб., 1890-1907.
5. Седакова И., Толстая С. Загадка в славянском фольклоре // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 2. М., 1999. С. 233-237.
6. Методика использования цифровых образовательных ресурсов при преподавании информатики в основной школе. <https://clck.ru/YfLCV>

⁸ Проблемы и перспективы использования цифровых образовательных ресурсов в основной школе. <https://clck.ru/YfLiw>, <https://clck.ru/YfMmf>

